

Analyttiset arviointikriteerit DigiTalan tehtävien arviointiin (27.5.2021)

Arvioi kukin piirre itsenäisenä piirteenä.

Esimerkiksi: jos puhuja ei ole vastannut tehtävänantoon, mutta on kuitenkin tuottanut kohtuullisen määrän puhetta, arvioi muut osa-alueet riippumatta tehtävänannon suorittamisesta.

Tehtävän suorittaminen (vastaako puhuja koekysymykseen)

0= Ei voi arvioida. / En osaa sanoa.

1= Vastaa tehtävänantoon vain osittain, vastauksessa on paljon merkittäviä puutteita.

2= Vastaa tehtävänantoon hyvin, mutta vastauksessa on joitakin merkittäviä puutteita.

3= Vastaa tehtävänantoon erinomaisesti, vastauksessa ei ole merkittäviä puutteita.

Sujuvuus (Puheen sujuvuus ja vaivattomuus)

0= Ei voi arvioida. / En osaa sanoa.

1= Epäsujuva; paljon häiritseviä taukoja, toistoja, katkoksia ja empimistä.

2= Kohtalaisen sujuva; joitakin häiritseviä taukoja, toistoja, katkoksia ja empimistä.

3= Sujuva ja vaivaton; ei häiritseviä taukoja, toistoja, katkoksia tai empimistä.

4= Todella sujuva ja vaivaton; ei häiritseviä taukoja, toistoja, katkoksia tai empimistä.

Ääntäminen (äänteiden ja prosodisten piirteiden hallinta ja ääntämisen ymmärrettävyys)

0= Ei voi arvioida. / En osaa sanoa.

1= Heikko, vaikea ymmärtää, paljon ongelmia ääntämisessä.

2= Kohtalainen, melko helppo ymmärtää, mutta joitakin ongelmia ääntämisessä.

3= Hyvä, ymmärrettävä, ei suurempia ongelmia ääntämisessä.

4= Todella hyvä, selkeä ja luonteva ääntäminen.

Ilmaisun laajuus (kuinka laajaa sanastoa, rakenteita ja ilmauksia puhuja käyttää)

0= Ei voi arvioida. / En osaa sanoa.

1= Suppea (esim. yksittäisiä sanoja, kaavamaisia ilmaisuja)

2= Riittävä (perussanasto, esim. lauseita)

3= Laaja (monipuolinen sana- ja ilmaisuvaranto)

Sanaston ja kieliopin tarkkuus (sanasto- ja kielioppivirheiden vaikutus ymmärrettävyyteen)

0= Ei voi arvioida. / En osaa sanoa.

1= Paljon ymmärrettävyyttä haittaavia sanasto- ja kielioppivirheitä.

2= Joitakin ymmärrettävyyttä haittaavia sanasto- ja kielioppivirheitä.

3= Ei juurikaan ymmärrettävyyttä haittaavia sanasto- ja kielioppivirheitä.

4= Ei häiritseviä sanasto- tai kielioppivirheitä tai puhuja korjaa virheet itse.